

“XXI ASR O‘ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

BIR ASOSDAN YASALGAN ARTIONIMLARNING LINGVISTIK

TAHLILI

O.Azamatova f.f.b.f.d.(PhD)

Andijon davlat pedagogika instituti

O‘zbek tili va adabiyoti kafedrası

v.b.dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada artionimlarni tuzilishiga ko‘ra morfologik va morfemik jihatdan mukammal tahlilga tortiladi va shu asnoda struktur jihatdan artionimlar haqida o‘ziga xos ravishda yasalish uslubi yaratilgan. Artionim yasovchi affikslar, artionim birikmalarning morfologik tarkibi, sintaktik jihatdan birikish xususiyatlari, gap shaklidagi artionimlarning nominativ xususiyatlari haqida ilmiy-tahliliy xulosalarni beradi. Maqola artionimlarni zamonaviy lingvistik tadqiqotlarda qo‘llash imkoniyatlarini yoritishga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: onomastika, yasovchi, affiks, morfologik tarkib, sintaktik birikish, pereferiya, nominativ.

Аннотация: Статъя проводится глубокий морфологический и морфемный анализ артионимов с точки зрения их структуры, а также разрабатывается уникальный метод структурного построения артионимов. Даны научно-аналитические выводы об артиониформирующих аффиксах, морфологической структуре артионимных комплексов, синтаксических связях и номинативных признаках артионимов в предложении. Цель статьи – раскрыть возможности использования артионимов в современных лингвистических исследованиях.

Ключевые слова: ономастика, формообразование, аффикс, морфологическая структура, синтаксическая связь, периферия, номинатив.

Abstract: This article provides a thorough morphological and morphemic analysis of artionyms according to their structure, and at the same time, a unique

method of structurally constructing artionyms is created. Scientific-analytical conclusions are given about artionym-forming affixes, the morphological structure of artionym compounds, syntactically binding features, and the nominative features of artionyms in sentence form. The article is aimed at highlighting the possibilities of using artionyms in modern linguistic research.

Keywords: onomastics, forming, affix, morphological structure, syntactic binding, periphery, nominative.

Kirish. Zamonaviy tilshunoslikda olimlarning e’tibori ko‘proq periferiyaga qaratilmoqda. Jumladan, tarkibiy va semantik xilma-xilligi, funksiyalarining o‘ziga xosligi (axborot, reklama, estetik jihati va boshqalar), ikki o‘lchovli semantika bilan tavsiflangan nomlar (onomastik va oldingi onomastik ma’no va turli xil konnotatsiyalarning birikmasi), ichki shaklni saqlab qolish istagi¹ kabi. Periferiya, xususan, ideonimlarda – aqliy faoliyat obyektlarning nomlarini o‘z ichiga oladi². Ular orasida artionimlarning ham muhim o‘rni bor. Onimlarning har bir turkumi yaxlitlik va tartiblilikka ega. Artionimlar ham zamonaviy tilshunoslik onomastik tizimining qonuniyatlarida maxsus mikrotizimni ifodalaydi, bu ularning o‘ziga xos xususiyatlarini ham, umumiylikini ham ko‘rsatadi. Tasviriy san’at asarlarining nomlanishida ularni tizimlilikining namoyon bo‘lishi asar orqali tasvirlangan xarakterli semantik motivlar “qahramon”, “joy”, “vaqt” (asosiy matn toifalarini aks ettiradi), “mavzu, tushuncha”, “tafsilot”, tasviriy san’at asarining nomi uning ifodalagan surati asosida ma’lum mazmuni aks ettiradi.

Assosatsiatsiyani ifodalovchi artionimlar bir nechta motivlar, ularning murakkabligini ifodalaydi. Masalan:

- 1) qahramon “*Rassom Rashid Temirov portreti*” (O‘rol Tansiqboyev);
- 2) mavzu “*Ikki ixtiro*” (Ortiqali Qozoqov);

¹Белецкий А.О. Лексикология и теория языкознания. Ономастика – Киев. Киев, 1972. – С. 103.

²Подольская Н.В. Словарь русской ономастической терминологии. изд 2-е, перераб. и доп. – М.: Наука, 1988. – С. 114.

- 3) vaqt “*Qish. Avtoportret*” (Lekim Ibrohimov);
- 4) vaqt va joy “*O‘zbekistonda bahor*” (O‘rol Tansiqboyev);
- 5) joy va mavzu “*Bahor. Sherobod manzarasi*” (Lekim Ibrohimov).

Artionimlarni izchillik darajasi yetakchi sintaktik modellar, usullar onim shakllanishida kuzatiladi. Shaxs nomlari orasida shakllanish usuli – leksik-sintaktik, atributivli ibora munosabatlari ko‘rinishida bo‘ladi: “*Simurg vodiysidagi Majnun*” (Niyozali Xolmatov), “*Tundagi muhabbat*” (Sobirjon Rahmetov), “*Oppog‘oy va yetti gnom*” (Basharova Laylo) va boshqalar. Ular obyektini va uning xarakteristikasini lakonik nomda birlashtirishga imkon beradi, shu bilan ko‘pchilik birlikning semantik imkoniyatlarini oshiradi. Bir so‘zli ismlar oddiy anonimlashtirish yo‘li bilan shakllanadi: “*To‘da*” (Hasan Aminov), “*Majnun*”, (Sobirjon Rahmetov), metaforik “*Oltin kuz shamoli*” (Eshmamat Xaitov), shuningdek, transonimizatsiya “*O‘tgan kunlar*” (Alisher Mirzayev) – (A.Qodiriyning shu nomdagi asari asosida) kabilar. Nominatsiyalar orasida jumlar (predikativ birliklarning kombinatsiyasi) oddiy yoki kamroq tarqalgan, umumiy, to‘liq bo‘lmagan jumlar hisoblanadi. O‘xshash nomlar esa tasviriy san‘at asarlaridagi ko‘proq shaxslar haqidagi ma‘lumotlarni to‘ldirish, intriga yaratishga, rasmga bo‘lgan qiziqishning ortishiga asos bo‘ladi: “*XXI asr Madonnasi*” (Bahodir Jalolov), “*O‘zbek madonnasi*” (Ortiqali Qozoqov), “*Surxondaryo Madonnasi*” (Ro‘zi Choriyev), “*Sahroi Kabrlilik Madonna*” (Javlon Umarbekov), “*Samarqand madonnasi*” (Nadejda Kashina), “*O‘zbek Pikassosi*” (Javlon Umarbekov), “*Sharq malikasi*” (Sarvar Yo‘ldoshev) va hokazo. Bunday nomlanish tomoshabinning e‘tiborini tortadi, chunki ma‘lum shaxslar haqida qabul qiluvchining tasavvuri bo‘lib, qiziqish bilan tasvirni kuzatadi. Ayrim artionimlar ikkita bir hil bir qismli nominativ qismlar tarkibini ifodalaydi: “*Qiz bola va anor*”, “*Qaynona-kelin*” (Xurshid Ziyaxanov), “*Tohir va Zuhro yoshligida*” (Javlon Umarbekov), “*Oldin va keyin*” (Tatyana Fadeeva), “*Layli va Majnun*” (Sobirjon Rahmetov) va boshqalar.

Demak, artionimlar onomastik periferik kategoriyani ifodalaydi va maxsus mikrotizimni tashkil qiladi. Tasviriy san’at asarlari nomlarining semantik tuzilishi artionimlarga xos to‘liqlik va ixchamlik xususiyatlarni ochib beradi.

Asosiy qism. Onimlarning vazifalari haqida A.V.Superanskaya: “Tilda o‘ziga xos nomlar maxsus o‘ziga xos funksiyalarga ega emas, ularning asosiy grammatik vazifasi gapda predmet va obyektни ifodalash, asosiy leksik vazifasi esa nominatsiyadir”³ deb yozadi. D.I.Ermolovich: “Nomlarning egalari odamlar, hayvonlar, geografik va astronomik obyektlar, kemalar, muassasalar, kompaniyalar va boshqa juda xilma-xil obyektlar bo‘lishi mumkin. Bu nomlarga adabiyot, san’at va inson faoliyatining boshqa turlari nomlarini ham kiritish mumkin”⁴ deb yuqoridagi fikrlarni to‘ldiradi. Dastlab, artionim atamasi N.V.Podolskaya tomonidan “Rus onomastik terminologiyasi lug‘ati”ga kiritilgan, shuningdek, san’at asarlari turlarining juda ko‘p tasniflari ham bor:

- rangtasvir, haykaltaroshlik, me’morlik, grafika, dizayn, dekorativ-amaliy san’at, musiqa va fantastika;
- teatr, raqs, kino, sirk, video san’at, televideniya, radio, kompyuter;
- kompyuter grafikasi, musiqa, animatsiya va boshqalar.

Bularning orasida badiiy adabiyot ko‘proq, san’at asarining chegarasidan tashqariga chiqib, inson ijodiy faoliyatining alohida turi sifatida namoyon bo‘ladi. San’at asarlarining barcha turlaridagi nomlari artionimik makonni tashkil qiladi. Artionimlar onomastik soha periferiyasining onim birliklari bo‘lib, o‘ziga xos nomlarning alohida kategoriyasini tashkil etadi va bir qator semantik va strukturaviy xususiyatlar bilan xarakterlanadi. “Artionim – ideonimning bir turi, san’at asari (rangtasvir, grafika, plastika san’ati, musiqa, kino, teatr) nomi. To‘liq artionimik formulada apellyatsiya atamasi va antroponim – yaratuvchining

³Суперанская А.В. Общая теория имени собственного. – М.: Наука, 1973. – С. 145.

⁴Ермолович Д.И. Имена собственные: теория и практика межъязыковой передачи. – М.: Р. Валент, 2005 – С. 218.

familiyasi (ismi) mavjud”.⁵ Artionimlarning o‘ziga xos xususiyatlari lingvistik va madaniy omillar bilan belgilanadi. Lingvistik xususiyatlari nominatsiya birliklari vazifasini bajaruvchi artionimlarning substantivligi umumiy grammatik ma’noga ega bo‘lishidir. Shuningdek, aniqlovchi elementlari turli tipdagi leksemalar yoki sintaktik tuzilmalar bo‘lishi mumkin. Xalqning ma’lum bir davrda qo‘llagan turli san’at asarlarini nomlaydigan artionimlar majmui artionimiya hisoblanadi. Shunga ko‘ra, artionimik tuzilishi – “ma’lum bir xalqning artionimlar lug‘atida, asarning muallifi, yaratilgan vaqti va nomning ishlash xususiyatlarida ko‘rsatiladi”⁶.

“Artionomiya artionomik makon deb ataladigan ierarxik bo‘lmagan munosabatlarga ega ochiq onim tizim shaklida mavjud bo‘lishi mumkin”⁷.

Onimlarning o‘zak yoki periferiyaga mansubligiga ko‘ra, ierarxiyasi artionimik maydonni aniqlash imkonini beradi.

Ma’lumki, har qanday so‘z yasalishi motivlovchi baza (yasalish asosi) va motivlanuvchi so‘zlarning muayyan motivatsiya vositasi (formant) orqali motivatsiya munosabatiga kirishuvi natijasidir⁸. “Har bir tilda shu tilga xos bo‘lgan regulyar so‘z yasash tiplari (modellari) mavjud. Shuning uchun ham muayyan so‘z yasash tipi asosida hosil bo‘lgan so‘zlar (masalan, affiksatsiya usuli bilan hosil bo‘lgan so‘zlar) yo motivlovchi baza asosida yoki yasovchi formant asosida o‘zaro paradigmatic munosabatga kirishib, so‘z yasalishi sistemasini hosil qiladi.”⁹

Demak, artionimlar tasviriy san’at asarlarining ajralmas tarkibiy qismi hisoblanadi. Shu bilan birgalikda, ular ko‘rgazmalarda, musavvirlarning hayoti va ijodi bilan bog‘liq ma’lumotlarda, darslik va qo‘llanmalarda, xilma-xil ma’lumotnomalarda, ilmiy, ta’limiy, axborotga oid va boshqa ko‘plab nashrlarda uchraydi. Artionimlar ham so‘z, faqat san’at asarlarini bildiruvchi atoqli otlardir.

⁵Супрун В.И. Ономастическое поле русского языка и его художественно-эстетический потенциал. Монография. – Волгоград: Перемена, 2000. – С. 153-169.

⁶Супрун В.И. Ко‘rsatilgan manba.

⁷Климова Л.А. Топонимы России и Германии в названиях живописных произведений // Известия ВГПУ. 2015. № 1 (96). – С. 128-132.

⁸Нурмонов А., Искандарова Ш. Умумий Тилшунослик. – Тошкент: Та’лим nashriyoti, 2007. – Б.74-75.

⁹Нурмонов А., Искандарова Ш. Ко‘rsatilgan manba.

Ular o‘zbek tili imlosining amaldagi qoidalari asosida yoziladi. Artionimlar tuzilishiga ko‘ra sodda, qo‘shma va tarkibli artionimlarga bo‘linadi, miqdori jihatidan tarkibli artionimlar ko‘proq.

N.Uluqov o‘zbek toponimikasidagi toponimlarning morfologik tuzilishiga doir tasniflarni asosi va xarakteriga ko‘ra uch guruhga ajratadi:

1. Yasalish usuli va modeliga asoslangan tasniflar.
2. Yasovchi vositalarga va tarkibiy tuzilishiga asoslangan tasniflar.
3. Tarkibi va tarkibidagi lug‘aviy birliklarga asoslangan tasniflar.¹⁰

Yuqoridagi tasniflarga ijodiy yondashgan holda, artionimlarni tarkibiy tuzilishiga ko‘ra quyidagi turlarga ajratish mumkin:

1. Sodda artionimlar
2. Qo‘shma artionimlar
3. Tarkibli artionimlar

Artionimlar grammatik tuzilishiga ko‘ra sodda va qo‘shma artionimlarga bo‘linadi. Sodda artionimlar o‘z navbatida, qo‘shimchasiz artionimlarga va qo‘shimchali artionimlarga ajratiladi. Qo‘shimchasiz, affikssiz artionimlar deganda birgina so‘zdan iborat, boshqa biron unsur qo‘shilmagan tasviriy san’at asarlarining nomlari tushuniladi. Bunday artionimlar bir necha xil bo‘ladi:

1. Bir asosli sodda, tub artionimlar.

Qo‘shimchasiz artionimlar. Bunday artionimlar birgina so‘zdan iborat, boshqa biron unsur qo‘shilmagan tasviriy san’at asarlarining nomlari hisoblanadi. Bunday artionimlar bir necha xil semalarni ifodalovchi artionimlarning turlarida uchraydi:

¹⁰Улуқов Н. Ўзбек тили гидронимларининг тарихий-лисоний тадқиқи. – Тошкент: Фан, 2008. – Б. 178-185.

a) shaxs semalari shaklidagi artionimlar: “Jaloliddin Manguberdi”, “To‘maris”, “Spitamen” (Alisher Aliqulov), “Nigora” (Rahim Axmedov);

b) geografik nomlar (etnonimlar) shaklidagi artionimlar: “Samarqand”, “Ostona” (Dilorom Mamedova), “Buxoro” (Chingiz Axmarov);

s) fasllarning nomlari va payt bilan bog‘liq nomlar shaklidagi artionimlar: “Oqshom”, “Bahor” (Muhammadhon Nuridinov), “Qish” (Xurshid Ziyaxanov), “Kuz”, “Tun” (Hasan Aminov), “Tong” (Qutlug‘ Basharov), “Yanvar”, “Nahor” (Rahim Axmedov);

d) zoonim va fitonimlar shaklidagi artionimlar: “Anor”, “Uzum” (Qutlug‘ Basharov), “Bedana” (Akmal Nur), “Bo‘ri” (Hasan Aminov), “Qaldirg‘och”, “Qayrag‘och” (Ro‘zi Choriev), “Nastarin”, “Qovun” (Eshmamat Xaitov), “Behi” (Nadejda Kashina), “Qovoq” (Zinaida Kovalevskaya), “Paxta” (Viktor Yevenko), “Olma” (Chingiz Axmarov), “Nastarin”, “Qovun” (Eshmamat Xaitov) va boshqalar.

Demak, sodda artionimlar tarkibi birgina lug‘aviy asosdan iborat tasviriy san‘at asarlarining nomlaridir. Ular affiksatsiya usulida yasaladi. Sodda tub artionimlarning lug‘aviy asosi ma‘naviy va morfologik jihatdan turli xil bo‘ladi. Ularni morfologik jihatdan quyidagicha guruhlash mumkin:

1) ot asosli sodda tub artionimlar: “Afsona” (Qutlug‘ Basharov), “Musavvir” (Chingiz Axmarov), “Sahovat”, “Adras”, “Me‘mor” (Bahodir Jalolov), “So‘zana”, “Momo” (Alisher Aliqulov), “Olma” (Abdulhaq Abdullayev), “Momaqaymoq”, “Obinon” (Akmal Nur);

2) sifat asosli sodda tub artionimlar: “Oq” (Bobur Ismoilov), “Shirin” (Chingiz Axmarov) kabi.

O‘zbek tilidagi sodda tub artionimlarning asosiy qismini morfologik jihatdan ot asosli nomlar tashkil etadi, sifat asosli sodda tub artionimlar esa nisbatan kamroq.

2. Bir asosli sodda, yasama artionimlar.

Sodda yasama artionimlar. O‘zbek tili artionimiyasida sodda tarkibli yasama nomlar ham bor. Ularning tarkibi lug‘aviy asos va yasovchi affiksdan iborat bo‘ladi. Sodda yasama artionimlar affiksatsiya usuli bilan turli so‘z turkumlariga mansub bo‘lgan so‘zlardan yasaladi, biz bu haqida quyida batafsil to‘xtalib o‘tamiz. Ular asosan, *-lik, -kash, -chi, -xona, -iston kabi* affikslar vositada yasalagan sodda yasama artionimlarda kuzatiladi. Qo‘shimchali artionimlar so‘zga qo‘shimcha affiks qo‘shib yasalgan artionimlar hisoblanadi:

-sh: -ish: “*Qulash*”, “*Kuyish*” (Hasan Aminov);

-lik: “*Yoshlik*” (Bahodir Jalolov), “*Yolg‘izlik*” (Hasan Aminov) kabi.

Qo‘shma artionimlar. Tarkibi birdan ortiq lug‘aviy asosdan iborat rasmlarning nomlari qo‘shma artionimlardir. Qo‘shma artionimlar, kompozitsiya usuli bilan yasaladi: “*Chinnigullar*”, “*Momaqaymoq*”, “*Atirgullar*”, “*Lolaqizg‘aldoq*” (Eshmamat Xaitov), “*Kungaboqar*” (Nadejda Kashina), “*Beshyogoch*” (Zinaida Kovalevskaya) kabi. O‘zbek tili artionimik tizimida qo‘shma artionimlarning miqdori yasama artionimlarga nisbatan kam.

Tarkibli artionimlar. O‘zbek tili artionimlarining bir qismini murakkab artionimlar tashkil etadi. N.Begaliev tarkibli gidronimlarni sostavli (tarkibli) gidronimlar deb ataydi. U bunday nomlarning asosiy qismini ikki komponentli nomlar, ba’zida uch va undan ortiq komponentli nomlar tashkil etishini ko‘rsatib o‘tgan. Artionimlarda esa sodda va qo‘shma tipdagi gidronimlardan farq qilib, birikma, ayrim hollarda gapga teng bo‘ladi. So‘z birikmasi va gap shaklidagi tasviriy san’at asarlarining nomlari tarkibli artionimlar hisoblanadi. Masalan, “*Tog‘dagi yaylov*”, “*Oloy vodiysi*” (O‘rol Tansiqboyev), “*Ayol portreti*”, “*Spitameninning xiylasi*” (Chingiz Axmarov), “*Kelin. Shohi so‘zana*”, “*Firavn. Erkak portreti*” (Lekim Ibrohimov) kabi.

Xulosa. O‘zbek tilida so‘z yasalishining eng samarali usuli affiksatsiya usulidir. Bu usul bilan tuzilgan qo‘shma so‘zlarning qolipi artionimlar uchun ham xosdir. Masalan: “*Bog‘iston*” (O‘rol Tansiqboyev), “*Afrikalik*” (Chingiz Axmarov), “*Aravakash*” (Alisher Mirzayev), “*Masxaraboz Akrom Yusupov*”

(Bahodir Jalolov), “Yoshlik”, “Pillakor” (Qutlug‘ Basharov) kabilar. Ushbu hosila usuli tufayli qo‘llangan artionim nominatsiya mavzusining eng xarakterli xususiyatini ajratib ko‘rsatadi. Artionimlarning yasalishi oddiy so‘zlar yasalishidan farq qilmaydi. Tildagi so‘z yasash usullari va vositalari artionimlarni yasashda ham ishtirok etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Белецкий А.О. Лексикология и теория языкознания. Ономастика – Киев. Киев, 1972. – С. 103.
2. Ермолович Д.И. Имена собственные: теория и практика межъязыковой передачи. – М.: Р. Валент, 2005 – С. 218.
3. Климова Л.А. Топонимы России и Германии в названиях живописных произведений // Известия ВГПУ. 2015. № 1 (96). – С. 132.
4. Нурмонов А., Искандарова Ш. Умумий Тилшунослик. – Тошкент: Та’лим nashriyoti, 2007. 170 б
5. Подольская Н.В. Словарь русской ономастической терминологии. изд 2-е, перераб. и доп. – М.: Наука, 1988. – С. 114.
6. Суперанская А.В. Общая теория имени собственного. – М.: Наука, 1973. – С. 145.
7. Супрун В.И. Ономастическое поле русского языка и его художественно-эстетический потенциал. Монография. – Волгоград: Перемена, 2000. – С. 169.
8. Улуқов Н. Ўзбек тили гидронимларининг тарихий- лисоний тадқиқи. – Тошкент: Фан, 2008. – Б.185.